

Мақолларда “аёл” концептининг ифодаланиши

Бахрамова Мунира Мадаминовна

Фарғона давлат университети ўқитувчиси,

мустақил тадқиқотчи

Аннотация

Мақолада “аёл” концептининг вербаллашувида мақолларнинг ўрни, унинг ижобий ва салбий хусусиятлари, аёл” концептини ўрганишда мақолларни таҳлил қилишнинг мақсадга мувофиқлиги хусусида фикр юритилади. Мақолларда “аёл” концепти хотин, келин, қизча, қиз, она, буви, опа-сингил, бева, бека, Момо Ҳаво лексемалари орқали намоён бўлиши изоҳланади ҳамда паремик бирликлар билан “ташқи кўриниш”, “аёл жинсий объект сифатида” каби фреймлари асосида ёритилади.

Калит сўзлар: концепт, мақоллар, паремия, фрейм, когнитив аспект, когнитив даража

Аннотация

В статье рассматривается роль пословиц в вербализации концепта "женщина", ее положительные и отрицательные характеристики, целесообразность анализа пословиц при изучении концепта "женщина". В пословицах отмечается, что понятие "женщина" проявляется через лексемы жена, невеста, дочь, дочурка, мать, бабушка, сестра, вдова,, Ева и освещается паремическими единицами на основе таких фреймов, как "внешность", "женщина как сексуальный объект".

Ключевые слова: концепт, пословицы, паремия, фрейм, когнитивный аспект, когнитивный уровень

Annotation

The article examines the role of proverbs in the verbalization of the concept of

"woman", its positive and negative characteristics, the expediency of analyzing proverbs in the study of the concept of "woman". The proverbs note that the concept of "woman" is manifested through the lexemes wife, bride, daughter, daughter, mother, grandmother, sister, widow, Eve and is illuminated by paremic units based on such frames as "appearance", "woman as a sexual object".

Keywords: concept, proverbs, paremia, frame, cognitive aspect, cognitive level

Когнитив аспектда маълум бир концептни вербаллаштирувчи сўзнинг парадигматик, синтагматик, этимологик, ассоциатив боғланишларини таҳлил қилиш зарурияти мавжуд. Бунда изоҳли, этимологик, фразеологик, энциклопедик луғатлар, шунингдек, ассоциатив тажрибалар концепт ҳақидаги маълумот манбалари бўлиб хизмат қилади. Концептларни тавсифлашда мақоллар ва сўзларни таҳлил қилиш алоҳида ўрин тутди, чунки улар маълум бир тилда сўзлашадиган кўплаб авлодларнинг ҳаётий тажрибасини ва маълум бир концептни вербаллаштирувчи бирликлар воситасида ифода этилади.

Айрим тадқиқотчилар мақолни бевосита, тўғридан-тўғри ва образли ёки фақат образли маънога эга бўлган асар деб ҳисоблайдилар (1.,С.11). Мақолнинг ёпиқ тузилиши доирасида мажозий маънонинг амалга ошиши, лексемаларнинг ностандарт мослиги образ яратишга олиб келади. Мақол маълум даражада инсон билимларини воқеликнинг маълум бир қисми билан ўзаро таъсирининг мажозий шаклда ифодаланадиган маҳсулидир. Шундай қилиб, мақол атрофдаги олам ҳақидаги билим ва ғояларни тимсолли когнитив қайта ишлаш натижасидир, оламнинг икки манзарасининг биргаликда яшашининг кўрсаткичидир. Иккинчиси, “оддий” ва янги концептуал маънони очиб беради, мажозий асосланади ва биринчисига кўшилади. Бу мақолнинг когнитив модели “икки тавсифли бўлиб, когнитив даража – маъно ва ички шакл, икки томонлама фреймни ҳосил қилади” деб айтишга имкон беради. Шу билан бирга, маъно даражаси этник гуруҳга

тегишли билимлар, ғоялар, меъёрлар тўплами билан ифодаланади ва ички шакл даражаси “кундалик ғояларни акс эттиради, кундалик ҳаётнинг ўзига хос “сурати” вазифасини бажаради(1.,С.15)”. Мақол, биринчи навбатда, концептнинг миллий жиҳатини намоён этади. Мақолларда тасвирлаш кўпинча атрофдаги воқелик ва ҳодисаларни ҳиссий баҳолаш натижасидир. Бироқ паремиологик материални таҳлил қилиш учун образли қатлам ва образли компонентда ифодаланган “миллий белгили билим”ни ҳисобга олмасдан, мақолнинг прототипик ҳаётий ҳолатини унинг сўзма-сўз ўқилиши билан аниқлаш муҳим аҳамиятга эга (2.,С.23). Тимсолли идрок, В.Н.Телия фикрича, ҳар доим камаяди, чунки у ахборотнинг фақат тегишли қисмини таъкидлайди (3.,С.45).

Мақол маданиятда таниқли ва нутқда мунтазам равишда такрорланадиган прецедент матнлар тоифасига киради. “Прецедент матн” тушунчаси Ю.Н.Караулов томонидан киритилган бўлиб, у бундай шаклланишларнинг қуйидаги хусусиятларини аниқлайди, яъни лингвистик шахс учун аҳамиятлилиги, умумий билим, нутқда матнга мурожаат қилишнинг такрорийлиги. Мулоқот жараёнида мақоллар ҳар сафар сўзловчи томонидан қурилмайди, балки нутқда ўзгармас маънога эга тайёр бирликлар сифатида такрорланади, деган асосда Н.М.Шанский уларни фразеологияга киритади.

Паремиологик матнлар ўз семантикасида маданий стереотипларни ўз ичига олган ва оламнинг бевосита акси эмас, балки “тарихий тажриба ва ушбу жамиятнинг миллий-маданий хусусиятларига қараб унинг баъзи талқинлари” бўлган дунёнинг бадий манзарасига хос хусусиятларни акс эттиради (3.,С.37). Мақолнинг маданий код сифатида маданият атрофдаги дунёга “ташлайдиган”, ажратадиган, таснифлайдиган, тузадиган ва баҳолайдиган “панжара”дир. Маданият кодлари инсоннинг энг қадимий архетипик тасаввурлари билан ўзаро боғлиқдир. Улар бу тасаввурларни “кодлайди”(5.,С.112) .

Паремик сўзлар таркибига иккита катта бирлик синфлари киради: мақоллар ва ҳикматли сўзлар. Паремияларнинг анъанавий таърифларидан бири – бу мақол “халқнинг кўп асрлик тажрибаси қайд этилган, қисқа, барқарор, қоида тариқасида, ритмик равишда ташкил этилган тарбия табиатининг сўзлари; у тўлиқ (оддий ёки мураккаб) жумла шаклига эга. В.И.Даль тўпламида келтирилган аёллик хусусиятларининг юқори бирлиги “аёл” концептини ўрганишда мақолларни таҳлил қилишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

А.В.Кирилинанинг “Гендер: лингвистик жиҳатлар” монографиясида миллат паремиологияси томонидан яратилган оламнинг лисоний манзарасида бири-бирига нисбатан иккита иерархик бўлмаган концептлар мавжуд – “аёл/хотин” ва “она”(6.,С.88) “Аёл/хотин” концепти, кўп ҳолларда, салбий маънога эга, “она” концепти эса ижобийдир.

Мақоллардаги “аёл” концепти аксарият ҳолларда тасаввур шаклида амалга оширилади. Тасаввурлар билан бирга мақол-сценарийлар ҳам ёзиб борилади.

Мақолларда “аёл” концепти хотин, келин, қизча, қиз, она, буви, опа-сингил, бева, бека, Момо Ҳаво лексемалари орқали намоён бўлади. Мақолларда аёлга нисбатан хотин лексемаси салбий маъно ташимайди, чунки XIX аср охирига қадар у ҳар қандай ёшдаги, жумладан, кекса аёл – “турмуш қурган аёл” маъносида ишлатилади. “Оила таркиби даражасида “хотин” тушунчаси ҳам фарзандлари, ҳам набиралари бўлган аёлни назарда тутди”(7.,С.21). Кўпинча салбий маънода эна лексемаси қўлланилади (Энасини Учқўрғондан кўрсатмоқ, энасини кўрмоқ, эна сути оғзидан келмоқ).

Лингвистик бирликларни таҳлил қилиш натижасида “аёл” концепти билим ва ахборот қобилиятлари билан фарқ қиладиган кенг фреймлар тўридан иборат кўп қатламли макрофрейм сифатида намоён бўлади.

Биз қуйида “аёл” концептини ва тегишли гендер стереотипларини ташкил этувчи ушбу даражаларни аниқ таҳлил қилишга ўтамиз.

1. Табиий ва жисмоний даражада “аёл” концепти насл беришга қодир бўлган мавжудотни англатади ва эркакдан биологик (генетик, морфологик ва физиологик) хусусиятлар тўплами жиҳатидан фарқ қилади. Ушбу концепция умумийдир, яъни кўплаб қўшимча миллий ва маданий концептлар билан тўлиб тошган концепциянинг асоси. Ушбу ҳолат паремик бирликлар билан “ташқи кўриниш”, “аёл жинсий объект сифатида”, “ёш қиз”, “кекса аёл” фреймлари асосида изоҳланади.

“Ташқи кўриниш” фрейми паремияларининг умумий сонининг 4-5 фоизи ҳиссасида вербаллашади. Кўриб чиқилаётган параметр кўпинча бошқа фреймлар параметрлари билан биргаликда, юқорида айтиб ўтилганидек, мақол ва маталлардаги бир нечта семантик хусусиятларнинг кесишиши билан изоҳланади. Масалан, “гўзаллик” ва “ахлоқ”, “гўзаллик” ва “иқтисодиёт”, “гўзаллик” ва “маккорлик”. Умуман олганда, паремиологияда акс этган гендер стереотипларига кўра, жисмоний жозибadorлик фақат “иккинчи” жинс вакиллари учун тегишли хусусият бўлиб чиқади. Масалан, Онангни отанга бепардоз кўрсатма (ўзб.).

Бизнинг маълумотларга кўра, “идеал” параметрларини белгилашда жамоавий онг фақат мувофиқлик маъносида амалий фойдали ёндашувга, уй ишларини бажариш учун аёл қиёфасининг “мослашувчанлиги”га асосланган: Бўйнинг узунлиги– жоннинг ҳузури.

Бундан ташқари, гўзаллик омили тугатилган долзарбликка эга: у ёш турмуш қурмаган аёл – келин учун керакли, аммо мажбурий бўлмаган хусусиятлардан бири сифатида тан олинган. Бу ўринда бевосита қарама-қарши максимумлар мавжудлигини қайд этиш ҳам зарур: Гўзаллик – бойлик. Ким бахтли: сочи – паҳмоқ, қўли – тўқмоқ. Шундай қилиб, тилдаги онг аёлнинг жозибали кўринишини муҳим қадриятларга боғламайди, чунки аёлнинг шахсияти бу маънавий ва ахлоқий хусусиятлар, биринчи навбатда, фазилят ёки амалий сифатлардир, масалан, уй хўжалиги, уй бекалиги каби

муҳим аҳамиятга эга бўлган гўзаллик эмас: Қизи ўнга кирди, онаси сонга кирди, Қизлик уй – саронжом-саришталик уй, Қизи борнинг – нози бор. Бундан ташқари, аёл гўзаллиги эркаклар учун муқаррар хавф ва муаммолар билан боғлиқ бўлган мақоллар гуруҳи ҳам мавжуд, бунинг натижасида бу нафақат исталмаган, балки турмуш қурган аёлнинг салбий хусусияти саналади: Ит вафо – хотин жафо; Аёл кишининг 40 та жони бор; Сариштали бекам – фариштали бекам.

Нутқда чиройли аёлга нисбатан салбий баҳо муносабати унинг номинативини “шайтон” лексемаси билан биргаликда қўллаб, аёл макри ва хийлаю найрангини бевосита таъкидлашдан иборат: Аёл шайтонга дарс беради; Аёл кишининг макри 40 туяга юк бўлади. Агар эркак ўз мулки бўлган аёлининг гўзаллигини қадрлаш имкониятига эга бўлмаса, бу хусусият янада аҳамиятсиз бўлади. Абдурахмон Жомийнинг таъбири билан айтганда, “барча биз тилга олган аёллар сингари бўлганларида эди (бу ерда Робия Адавия назарда тутилган), улар эркаклардан устун бўлардилар, зеро кўёшнинг аёл жинси (араб тилида муаннас ШАМС)да бўлиши уни хиралаштирмаганлиги сингари ойнанинг эркак жинси (араб тилида музаккар ҚАМАР)га мансублиги ҳам унинг даражасини ошира олмайди”(7., С.249).

“Жинсий объект” фрейми. Фрейм бирликлари эркакнинг аёлга жинсий шерик сифатида қарашни акс эттиради ва фақат “эркак” нутқи билан чекланади. Аёлингни қандайлигини билмоқчи бўлсанг уриб кўр: яхши хотин эр урса уйга юугуради, ёмони кўчага;

Аёл меҳри – асалдай тотли, аёл макри – захардек хавфли (Ў.Ҳошимов. Меҳр ва макр).

Рус паремия гуруҳининг ўзига хос хусусияти эркаклар учун табиий кўринишнинг аҳамиятига урғу беришдир:Хотинни ҳаммомдан чиққанда танла.

Ўзбек тилида аксинча: Онангни отангга бепардоз кўрсатмоқ; Онаси ўпмаган

қизга уйланмоқ.

Эркактарнинг кундалик онгида аёлнинг қарашларида энг муҳим ролни “ёш” параметри ўйнайди. Ушбу жиҳатдан “иккинчи жинс” вакиллари тавсифловчи ўзига хос белгилар орасида кампир номинативи (кекса аёл) энг салбий коннотация қилинган бўлиб, у ижобий коннотациядаги лексема – хизматчи (қиз)нинг баҳоланишидан фарқ қилади. Эркактар ошқозон орқали, аёллар кулоқлари орқали севадилар; Кампирнинг дарди ғозада (Мақол).

“Аёл” концептининг лингвомаданий хусусиятлари ўзбек халқ мақоллари доирасида яққол кўзга ташланади. Бундай мақоллар аёл, хотин, кампир, қиз, келин, бева, кундош, бола, ўғил, йигит, эр вербализаторлари асосида шаклланади. Концепт доирасидаги мақолларда аёлларга хос гўзаллик, ақл ва донолик, саришталик сифатлари, бева аёл ҳолати, қайнана ва келин, эр ва хотин – оилавий муносабатлар ўз ифодасини топган бўлади. Бу мазмундаги мақолларда қиёс етакчилик қилади: Яхши қиз ёқадаги қундуз, Яхши йигит – кўкдаги юлдуз; Қизнинг қилиғи яхши, Сутнинг – илиғи; Онали келин – қарқара, Онасиз келин – тасқара; Хотин – уйнинг гули, Бола – дилнинг; Ўғил қанотли от бўлса, Қиз – қанотли қушдир; Қиз уйнинг чўриси, ҳам – ўғриси; Беш бола устига борсанг бор, Кундош устига борма; Биянинг югуриги яхши, Хотиннинг – эпчили; Бой амр этмаса, Бовча хамир этмас; Болага тегма, балоси чиқар, Хотинга тегма, қасоси чиқар; Икки сигир олганнинг айрони бор, Икки хотин олганнинг вайрони бор ва ҳ.

Ўзбек миллий маданиятида қайнана-келин муносабати алоҳида аҳамият касб этади. Бир келин олдим, ўтирдим, Икки келин олдим, тик турдим, Уч келин олдим, югурдим мақолида серфарзанд ўзбек халқида бирдан ортиқ келини бор қайнана ҳолати ҳавас қилгулик даражада эмаслигига, қайнанининг ташвиши кўпайишига сабаб келинларнинг кетма-кет фарзанд кўришлигида эканлигига ишора қилинмоқда.

Бундан ташқари, мақолларда яхши ва ёмон хотин тушунчаси таққосланади,

масалан, ёмон хотин ёвга тенглаштирилади (Ёмон хотин олганнинг ёви уйида, Икки хотин олганнинг дови уйида), эрининг хаётини дўзахга айлантириши уқтирилади (Ёмон хотин эрига дўзах қилар), ёмон хотин байрамни татитмаслиги (Ёмон хотин хайитда эридан чиқар) ифода этилади.

Фарзанд тарбиясининг ижтимоий омиллари Бир қизга етти қўшни — ота-она мақолида яққол кўзга ташланади.

Мақолларда икки хотинлилик, кундошлик қораланади. Жумладан, Икки хотин олибсан, Бир балога қолибсан; Икки хотинликнинг қулоғи тинмас, Эшак минганнинг – оёғи; Кунда уруш бўлсин десанг, кундош қил.Кундош бошингда – тош, кўзингда – ёш; Кундошли уйда кунда уруш; Кундошли уйда тўзим йўқ; Кундошлик – кўнгил ғашлик; Кундошнинг оти қурсин, Саксовулнинг ўти қурсин.

“Аёл” концепти лингвомаданий аспектида “ният” слоти ҳам учрайди. Масалан, Кунда тутам – ойда қулоч. ...Аёллар қиз болаларнинг сочини майдалаб ўриб бўлгач, елкасига қоқиб, “сочинг кунда бир тутам (яъни тўрт энлик), ойда бир қулоч ўссин”, – деган маънода яхши ният ила шундай дердилар

Хулоса қилиб айтганда, мақол, ҳикматли сўзлар ва иборалар мажозий мотивланган таркиб туфайли асосий маданий атамаларни концепциялаш соҳасини тўлдиради. Бу атрофдаги дунёни тоифалаш ва акс эттириш натижаси саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Иванова Е.В. Пословичная концептуализация мира (на материале английских и русских пословиц): Автореф. дисс. ... д. ф. н. [10.02.04., 10.02.20.] / Е.В. Иванова. - СПб., 2003. – С.11.

Фархутдинова Ф.Ф. Взглянуть на мир сквозь призму слова... Опыт

лингвокультурологического анализа русскости / Ф.Ф. Фархутдинова. – Иваново, 2000. – С.25.

Телия В.Н. Русская фразеология: семантические, прагматические и лингвокультурологические аспекты / В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288с.

Петрухина Е.В. Семантические доминанты русской языковой картины мира: представление динамических явлений. Проблемы функциональной грамматики. Семантическая инвариантность/вариативность. -СПб., 2003. – 399с. – С.37.

Красных В.В. Потяни за ниточку – клубок и размотается... (к вопросу о предметном коде культуры) и реальность, язык и сознание: междунар. межвуз. сб. науч. тр. Вып.2. – Тамбов, 2002. – 453с. – С.112.

Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты / А.В. Кирилина. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – 180 с.

Мадлевская Е. Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционна/культуре. Иллюстр. энциклопедия / Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. - СПб.: Искусство, 2005. – 688 с. – С.21

Аннемарие Шиммел. Жонон менинг жонимда. Ислом оламида хотин-қизлар сиймоси // немис тилидан Йўлдош Парда таржимаси. – Тошкент. 1995., <https://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/tasavvuf/annemariye-shimmel-jonon-mening-jonimda-01.html>

Умарова Н., Бахрамова М. Исследование концепта как многомерного ментального образования// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022:

Bakhranova M.M. Concept and universal gender stereotypes // IJDIAS INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOVERIES AND INNOVATIONS IN APPLIED SCIENCES. -E-ISSN:2792-3983 2 Issue 4, 2022-yil.